

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação em História

On Repatriation and Universal Museums: Interview with Elena Korka

Sobre Repatriação e Museus Universais: Entrevista com Elena Korka.

Keywords: Repatriation; Universal Museums; Parthenon Marbles; Declaration on the Importance and Value of Universal Museums.

Palavras-chave: Repatriação; Museus Universais; Mármore do Partenon; Declaração da Importância e Valor dos Museus Universais.

INTRODUCTION

The following interview was conducted for the doctoral research of Kimberly Terrany Alves Pires, developed in the Postgraduate Program of History at the Federal University of Santa Catarina (UFSC), Brazil. The interview was given by Elena Korka to the researcher in Athens, Greece, on April 3, 2025. The transcription and translation were performed by Ícaro Estivalet Raymundo.

INTRODUÇÃO

A seguinte entrevista foi realizada no âmbito da pesquisa de doutorado de Kimberly Terrany Alves Pires, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil. A entrevista foi concedida por Elena Korka à pesquisadora, em Atenas, Grécia, no dia 3 de abril de 2025. A transcrição e a tradução foram realizadas por Ícaro Estivalet Raymundo.

INTERVIEW TRANSCRIPTION

[Korka]

Whatever you like.

[Pires]

Then I will read a little presentation about my research.

[Korka]

Yes, ok.

[Pires]

Since my undergraduate and master studies in museology I have been dedicated to research the repatriation of the Parthenon Sculptures. In fact, my master thesis is an analysis of the exhibition of the Parthenon Gallery in the Acropolis Museum. Currently, I am developing the research project the Universal Museums, and the debate of cultural property repatriation.

[Korka]

Yes, yes, of course.

[Pires]

The discourse of universalism as a strategy to retain the Parthenon sculptures.

[Korka]

Yes, the retentionists, yes.

[Pires]

We will be discussing the request for the repatriation of the Parthenon Sculptures and some of the debates that have emerged from it. But now I have a few questions for the record.

What is your name?

[Korka]

My name is Elena Korka.

[Pires]

What is your academic background?

[Korka]

Well, I have done a PhD, and it was on the issue of the Parthenon marbles and the international changes that took place in the past years concerning return of cultural property. It is very specific and very broad at the same time.

[Pires]

Ok, thank you. And the last question is: what is your current position?

[Korka]

Well, I am Honorary Director General of Antiquities and Cultural Heritage. I am the President of the Hellenic Committee of the Blue Shield. And a consultant to the ministry. And I am involved in ICOM, ICOMOS, all non-governmental international organisations. And I also have a personal excavation in ancient Tenea. It's near Corinth. It's where Oedipus grew up. He was a great figure, actually not mythological. Oedipus was a real figure. And also, where Agamemnon posted Trojans to protect Mycenae after the fall of Troy, of course. Well, yes, I usually deal with a lot of things, that's true.

But the Parthenon Marbles since the 1980s when Melina gave me this issue in the ministry because I entered the archaeological service in 1979. And in the 1980s Melina started her campaign for the return of the marbles. She decided to give me this issue, which was a great honour because I was very young. And it was at the very beginning of the campaign. So, I've lived through the whole thing. And I also did scholarly work, which was my PhD.

And I'm always very involved.

[Pires]

Then my questions begin. My first question is, what is the objective of the request for the repatriation of Parthenon Sculptures?

[Korka]

Okay, so we call them, from the time of Melina Mercouri, the Parthenon Marbles because the request is not only for sculptures. It is also for architectural members from the Parthenon, the building itself. So, we gave this title to them, the marbles, which are general.

In a way they're all architectural sculptures because they're columns, they have architectural design on them. But still, it's not just a sculpture, you see. They're parts of the building itself.

Yeah, so that's the objective. And I suppose you want to know why Greece has gone into all this trouble for the return of the Parthenon Marbles. Well, that is because even at the very time when Lord Elgin was removing the sculptures, the Greeks were against it, but they couldn't show it because they were under Ottoman occupation.

Now, right after the independence of the Greek state in 1830, the first archaeologists gathered at the steps of the Parthenon and immediately asked for their return. So it is an old request, which was placed here and there by mayors, politicians, simple people, antiquities guardians. And in the 1980s, the important thing was that the government itself decided to place a request as government to government.

We received a flat no, and then we went to UNESCO. And when Melina Mercouri was in Mexico, there was a meeting for the return of cultural property. And that is where she asked for the return of the Parthenon Marbles.

And because the committee for the promotion of the return of cultural property to its country of origin decided to meet every two years and examine the repatriation cases, which do not fall under the 1970 Convention, because that is very late. It covers what comes after 1970. So whatever comes before has to be an issue of reconciliation, diplomacy. So, it is a moral issue, an ethical question. And it has to be done on the

goodwill of both sides, you see.

[Pires]

Thank you. My second question is, what is the current status of the repatriation process? Or what was its status at the time you became familiar with the case?

[Korka]

Well, I became familiar with the case since the 1980s, when it first started. When Melina was very passionate, and there was a lot of tension on the British side, because her campaign was mostly “they're Greek, they have to return to Greece”. Because they are our pride, our identity card, sort of.

Well, of course, that was not easy for the British side to accept. There were a lot of arguments, very passionate. During the years, the status changed, because it became more international.

Since the 1980s, the first committees started appearing. Now there are 25 committees all over the world. And it is an initiative of people of different countries, from South Africa, Australia, New Zealand, Canada, Russia, European countries.

And it was something that the people in these countries felt was very important. So it was a world issue. And that's how it has stayed.

Something that the whole world wants to see to happen. And it is a basic case that most people, lawyers, will study for their repatriation. Because it's a top issue, it's the peak.

It's the greatest, it's a stumbling stone, when you stumble on a stone, for a return. Because there is so much in there, which has to do with colonialism, retentionism. On the other side, it's, you know, that important architectural members and sculptures should go back to the building of origin where it stands.

And it should be, if it cannot be put on the monument, then it should be exhibited very near, so that you can understand the monument. And the sculptures have a meaning

only when they are interpreted, read, next to the monument. Because they are integral parts.

It's not a freestanding statue, like the Aphrodite of Milos. Or when you have, I don't know, Gioconda. It's freestanding.

It doesn't belong to a specific building, being even part of the structure. So, this is one of those cases where UNESCO has said that then they should return, because it is very important to have the originals. And when you also go to the Venice Charter, which was in the 1960s, a charter which still stands, and it says that you can only add 35% of new material on an old building.

You can't redo the whole thing. If you have an original block here and an original block there, then you can create something in between. But you can't redo the whole thing.

You have to have the authentic material and add a little bit to it, to make it understandable. So, these are originals, and they should be next to the monument. And other solutions should be found for the British Museum, like replicas, like many things.

And in a sense, a bargain should take place where both sides win. It shouldn't be "it's mine, give it back." Because things don't work that way.

Both sides like to gain. Greece has made many proposals for collaboration. So, the status that the discussions are at this very point is that, yes, the British Museum is interested in an exhibition on the part of Greece, not as one of its periodical exhibitions, but for example, very important antiquities, let's say of the Hellenistic period, of the prehistoric period, which do not exist in the British Museum, could be sent there, and they have never travelled to any other museum.

It would be a really great gesture on the part of Greece. The British Museum would gain, because when you have exhibitions, you pay to see them. It's not a free entrance like the rest of the museum.

And they would have publicity, they would have a lot of visitors going to see the marbles, and then that would change again after some time. And then they would get something else that they would like, new things like underwater antiquities that have never appeared before either, or very many other things. So, they are interested in that.

They are interested to enter proper discussions, because up to now it was “we agree, to disagree”. And that is good, because there is this positive attitude that yes, we can think about it, yes, we can discuss it, but not very much is happening, even though there is this, let's say, feeling that things are getting closer. But still, it's very difficult to overcome, because the British Museum wants to retain ownership.

They say, if we send them back, we're still the owners. Greece cannot accept that, because through all the data that we have found, they were never taken properly. So, if you're the one who took them in an improper way, then how can you be the owner?

We believe that we are the owners, and that we can collaborate and leave the issue of ownership aside. It doesn't matter, as long as we put them together. And we will help the British side have benefits, and it will be a win-win solution, a good deal. Something profitable for both sides.

So, even though the British side has been, let's say, avoiding serious talk, for example, they say, well, if you want that sculpture, make a request, and we will send it to you for three months. Now, that is not something acceptable, because this has a standard that does not apply to, you have a nice, for example, statue of an Asian sculptor, and we would like it for an exhibition. The exhibition will last five months. Then we send it back. It's not that case.

You have to think in different terms of reunification, because in the case of the marbles, you have the head that is in London, and the body is in Greece. The head of the horse is here, and the rest of the body is there. So, it's total dismemberment.

The figures have been torn apart, so you have to reunify something which is unique. It's not just anything. That's why Greece is not asking for anything else. We're not asking for the caryatid. We're not asking for the column from the Erectheion

monument. There are so many other things. Even the temple of Apollo Epicurius, which was the first try for a type of Parthenon. It was from the same architects. So, it's very important, because it came before the Parthenon, but we don't ask for those sculptures, even though it is a World Heritage Monument.

These are sculptures from the building, but because we want to show that the Parthenon is the symbol of the Western civilisation, and it is also the logo of UNESCO. So, here we're talking about a monument that speaks to the whole world. Everyone learns about the Parthenon. It's the most important building of classical Greek civilisation, and it stands for democracy. It stands for harmony, the human measure. It is so important, because everyone refers to that regarding democracy.

That means freedom of speech, freedom of expressing ideas. So, it's liberty, democracy, but on the human scale, because they have these sculptures that show what a human can do as long as he abides, he follows the rules of the gods. If he follows the sacred rules, let's say, then he can do a lot. So, on the two pediments, the triangles on the two pediments, of course you have the gods, and they show the birth of Athena, and also the contest between Poseidon and Athena for the patronage of Athens.

Then come the metopes. There, there is a clash of the humans with the older figures, like the centaurs, the lapiths, which were another kind of people. So, it's the old religion. The fight with the Persians, which was a fight of ideology, really. We believe in freedom, democracy. You have a king. We do not want to fall under an eastern king because we have a different mentality. The Greeks would not even bow. They were in front of the Persian king because many Greeks went to the Persian court, the palace, and they would not bow. They would not bow to anyone, not even to gods. So, they had a different mentality.

So, this is where we stand now. There is a positive atmosphere, but no real talks have ended up being talks on a table because there is this issue of ownership. Which has not been solved. And there are times when the British side seems to be open, and there are times when it shuts down. Rishi Sunak was totally against. He even did not follow the appointment with our prime minister. And that was rather rude because a

prime minister of one country doesn't deal with one issue. He wants to see Rishi Sunak to talk about different things concerning the two countries. And that's not just the parts of our sculptures.

So, you see the other person, for heaven's sake, and you can say, I'm not discussing this, but we can discuss other things about our countries. I mean, you don't cancel the appointment at the very last minute. That was extremely rude.

We even tried, because UNESCO, some years ago in 2011, decided to have a procedure for the state members in case they want to follow it. And that is called "Reconciliation". That means that the one country and the other can choose from a list of negotiators that UNESCO has. If you don't want any of those negotiators, then you can propose your own. A British can propose their own. Doesn't mean that they have to be British. They can be international figures because that means you want independent research and not something that is definitely on the one side. You want to give it a chance to see what they say about this issue because they may have good ideas.

So, the one side comes up with a suggestion, the other side with another, depending on the scholar who will be the negotiator. And if they want, they propose them to UNESCO. And if they want, they follow. That means that they don't need to abide by it. They don't need to follow, accept anything. They just get opinions. Well, they didn't even want to do that.

They said we're not going into it after two years. Greece asked for the beginning of the process and the British side took two years to say no. Just no. So, I think that there is an egotistic behaviour. A bit disgraceful. Some kind of superiority complex, perhaps from the colonial era. And that does not prove that England, or more specifically the British Museum, is a "world museum". It doesn't mean that they have learned the lessons that the sculptures, the Parthenon sculptures, give people. Because they teach you, they show you how a human being can stand properly in this universe and have the help of the gods.

You have to be on the right side. You have to be a goody. And that means that the

British have not taken those lessons. They feel that their museum is a museum of enlightenment. They are the blessed. They are the enlightened. And only in the British Museum can you understand how important these sculptures are, even though they're beheaded. The head is there. The tail is here. Whatever. It's a mess. Even the hand of a figure may be cut off.

I mean, it's a bit inhuman. Because these sculptures show, at least in the frieze, the humans who were so strong that they managed to push back the Persians. And then they built the Parthenon as a temple of freedom, of wisdom, because it was dedicated to Athena. And how you get your victory. Even if you're few, if you believe in things, you can manage to win. And then if you want to express your gratitude to the gods, who always take this side or that side. It's like fate. It's like luck. It's like different things.

So that was what the temple was about. And so, you have the concept of what the human can do. It's not just a temple of a god. You know, Zeus, almighty. We, of course, dedicate this temple in ancient Olympia because you are the ruler of the gods and people and everything. The Parthenon was a dedication to the humans and the god who blesses them because they have themselves.

Supposedly, on the frieze, you have the images, the faces of the people who fought in the Battle of Marathon. Supposedly, they portray the people themselves. They look like the people who fought in the Battle of Marathon. So that means that they were the greatest heroes.

Anyway, so that's where we stand now. That's how it was in the beginning. It has evolved, but it hasn't reached the proper point. What is sure, however, is that the times have changed. Europe is in a crisis.

The whole world is in a crisis, actually, at this very moment. At this very moment, and so Europe, which is under threat, has to stick together. And to stick together, you have to have some kind of symbols, ideology. Because people can't say, I believe in money, I believe in... I don't know, superiority. That doesn't work. You have to say, "I am in favour of freedom. I am the spokesmen for democracy and liberty." You have

to believe in something. And that's a Parthenon, that's a symbol for all Europe.

During the Second World War, the English had a little book for their soldiers that said, we are fighting for the right of the people, we are fighting for liberty and democracy. So, they mentioned the Parthenon. Now, the Germans had a little book for their soldiers, and they said, we are the Aryan people, you know, we're very, let's say, qualified, and our symbol is the Parthenon. So, we're fighting for this idea of being white, proper, even though the Parthenon was never white.

However, so you see, you have two main groups of countries fighting each other, and supposedly fighting in the name of this one monument, which they take to express their side. The soldiers had to believe in something, and both soldiers on both sides had to kill each other and fight, believing in the values of the monument. So, it's really crazy, you see. Because it depends on how you value the values. The values are there. How does a human interpret them? What do you think the messages are? And unfortunately, other people cannot quite understand what the Parthenon was about.

So, it's a monument that came out of the classical spirit and its beliefs, which created theatre, created very human-like sculptures and things like that. And there was the agora, the people were the ones who decided, and it was a monument which enclosed a mentality of the 5th century B.C. or the 6th century B.C. at the very beginning. And it doesn't mean that if you create a Parthenon like in Nashville, Tennessee, where the Americans have created a replica, it doesn't have, I think it doesn't have the metopes or it doesn't have the friezes, I don't remember, there's something missing in there.

And, because I have seen it, it's in the middle of the city, on grass, low, the cars go all around it because it's a main square, you know, like a park, just grass. You see the monument there, it doesn't make sense, it doesn't mean anything. It's just like one of these fake monuments the Americans have created, like the Washington Monument, for example.

And it doesn't have the meaning of the rock of the Acropolis, the other monuments, other parts of ancient Athens, how you have to climb up and how you enter the site.

It's religious, it's a dedication, a reverence. You don't feel that in Tennessee, where they have weddings.

Now, it doesn't fit. The British Museum's facade, the outside is influenced by the Parthenon. Many buildings all over Europe - that's a very interesting subject - have been inspired by the Parthenon. There are monuments in Italy that have been inspired, I mean, using the exact dimensions of the Parthenon.

In Germany, you have exact replicas. In Edinburgh - because Lord Elgin came from Scotland, from a place very near Edinburgh, his estate, which he was building and he wanted to place the sculpture inside his living room, his ballroom and all that, is very near Edinburgh. They decided to have an exact replica of the Parthenon in Edinburgh on a hill.

They didn't have money, so they just placed the bases and then they started to build the columns, but the money finished and they never finished it. But it was like a very, very ruined Parthenon up there. That was something you see from Edinburgh all over. There they wanted to have the Athens of the North. That's what Edinburgh was called. And so, they wanted an exact replica.

Many buildings in London are inspired, either from the Caryatid porch like St. Pancras Church. The Athenaeum is a club where women are not allowed through the front door. And you can only go through the back doors.

And anyway, there are the sculptures all around. There was great influence. The colonial style in the U.S. comes from the Greek monuments. So yes, the Parthenon sculptures and members, which were taken to England, did influence architects and artists. But those are a different thing. And you may say that, look what a monument can inspire. Like Henry Moore supposedly constructed these statues that are sort of reclining. And he said, I was inspired by the statue of Dionysus, you know, the pediment. So, you can have all types of influences.

But it is not that. That's quite different. And I must tell you an interesting story. There was a minister of culture in France in the 1960s. Who was André Malraux. A very

famous person. As he became, let's say, the minister for culture. He was very famous. And he wrote many famous books regarding antiquities.

And he is mentioned as a person who could understand. Now, when André Malraux - before he became minister - when he was posted as the sovereign, the governor, of China and Indochina. Because in those days, the French and the English were competing for these areas.

And finally, the English won when the son of Lord Elgin, who at that time after Elgin, was posted in the beginning governor of Canada. And then he was posted governor of Indochina and China. And there was this war, the Opium Wars actually. And when this Elgin, the son, burned the summer palace of the Chinese emperor, he surrendered saying that if you have an enemy that is so ruthless that he burns pieces of art like the summer palace, then they can do anything. So, he surrendered and that is how the British got Hong Kong until recently.

That lasted for many years. Now Hong Kong is independent, of course. Anyway, so André Malraux came in later as a Frenchman, of course. Because then everything had fallen in the hands of the French. And he went to Cambodia. And there was a temple, very important temple in the jungle, which is called Preah - it has an H - Preah Vihear. And this temple kept many sculptures on the building. And many sculptures, like in the case of the Parthenon, were scattered all around. So he went into the jungle, and instead of at least taking the sculptures that were detached from the monument lying on the ground, he took the sculptures off from the building itself.

Now the Cambodians took him to court, even though they were his subordinates. And he was condemned by the judge of the time. And he had to give the sculptures back. So that the Cambodians would put them back on the monument. And this man who really behaved in a terrible way, and was actually punished for his deeds, when he went to Paris, he was a great man of civilisation, and culture, and development. And he has written books about how you should behave in order to be very cultural and civilised.

There are different ways of thinking about things. It depends where you stand. Like

Boris Johnson, when he was about to become mayor, but was not. He was in favour of the return of the Parthenon Marbles. But when he became the mayor, he said, I can't have the same opinion anymore. So, you know, what can you trust after that? And what can you believe in? And how developed, finally, is the Western world? With an emblem like the Parthenon. But finally, how much influence has it really played on our conscience, on our souls, in our hearts?

[Pires]

Okay. Thank you. My next question is, are you familiar with the Declaration on the Importance and Value of Universal Museums? Written in 2002 and signed by 19 museum institutions.

[Korka]

It was 18, I think. Are you sure it was 19?

[Pires]

19, because it included the British Museum, I think.

[Korka]

I think they are 18, but you better check it. I'm very familiar with that declaration. When you look at the museums that are part of the Bizot Group, that's what they're called, the Bizot Group. It's the Hermitage, the Uffizi in Florence, the Metropolitan, the Louvre, the British Museum.

They're all museums that have lots of objects from different parts of the world, and they're all joined together in these museums. They probably have not been acquired in the most ethical way. And that is why there are many requests, like the Benin bronzes from the British Museum, or other things. But the main objects are the Parthenon Marbles, always.

[Pires]

Do you believe it influenced the debate in the Parthenon? Do you believe it influenced the debate?

[Korka]

It influenced the debate, for sure it influenced the debate, because it's the big museums. And they called themselves - it doesn't mean that the other museums agreed, or they had a vote, no - they sort of put a crown on their head and said, we are the universal museum. And we are museums of knowledge, enlightenment, only here can you understand the value of the various civilisations. And we are also, in the case of the British Museum, a lending library.

You want, for example, I don't know, in Nigeria, maybe you want three of your statues. Oh, we will be very generous, and we will send you the three statues, and you can see them for seven months. How great! You saw them, now you don't see them anymore.

They go back, because you have to go to London to understand what they really mean. And they make these deals with many African countries, to rebuild villages that are sort of like the village that used to be 200 years ago. They create a fake thing, so that they can have an attraction to show how they used to be.

And you're supposed to be very grateful for this, and what the British Museum gains is that it has pictures of representatives of the British Museum, and little smiling faces, yellow faces, red faces, I don't know, whatever, black faces. And they're all smiling. So, you have all these pictures, you know, with people smiling, because the British Museum has benefited them.

Now, the only face that they do not have, and cannot acquire, is a Greek face. So that messes their image up. And what they definitely want is an exhibition where we will all pose and smile. They have sent antiquities to our exhibitions when we ask for an object, during the Olympics, for example, because they have this vase, or a piece of a vase, where there is an athlete who is, you know, throwing the ball, football, up and down like this. And that was the first football that existed in ancient Greece, you see. They can send it for the exhibition and then take it back.

We don't play dirty to say you're not taking it back. No, we agree, that's how it goes. But we shall not send an exhibition to the British Museum, because they have objects,

and we have a rule, when a museum has objects that are taken from us in a way which is unacceptable, then we will not send exhibitions. And we will not send exhibitions if that museum participates in the exhibition of a museum that has objects from Greece. And they're not considering sending them back, because Greece, from the old stuff, asks only for the Parthenon marbles. But from after 1970, you can ask for the return of stolen objects if you can prove that they were stolen.

We have the proof that many museums do not send these objects back. So, if that is the case, we do not send our antiquities. And that is not something that creates an exhibition of high standards, because in Greece there are the originals, and then they were copied and copied and all that. So, it's pretty bad when you don't have the participation of Greece. And we also publish the why we do not attend or participate. And that doesn't have a good sound to it.

They may decide to disregard it. But still. And now, more and more and more and more museums try to find the provenance. They have to follow the rule of how you buy and what you buy. Not that it happens. But anyway, they try to show that they're doing it.

It's changing. It has a value. Everyone is redoing the laws, the inside laws of a museum. So that is good. And many returns take place. Mostly by agreement and benefits. So, there's no doubt that at some point of time the Parthenon marbles will come back. One can never know when, but it is inevitable. It's inevitable.

Too many people want it. They may die. The younger ones come in. It never stops. It will never go away. At some point, it will help the British side to show that they're doing something like that. So, when that time comes, they will come back. But it's also because of these unwritten laws of the universe. It's what's just and what's wrong.

And many times, things that are wrong, even if it takes, I don't know, a thousand years, may be corrected. So, I don't doubt that. So, the universal museum doctrine, let's say, is still kept by these museums. And the important thing is that they specifically have this paragraph regarding Greek antiquities. They say "yes, everything else can go back. But the Greek antiquities that were removed 200 years

ago should never go back”.

So, it's really pointed only to Greece. And that's a bit colonialist. So, there are many museums, for example in England, that feel offended by this attitude. They also feel offended because the British Museum gets a lot of money and they don't. And the British Museum plays the politics of the Foreign Office or the Ministry for Culture, which is always connected with sports, the press, whatever. They feel that the British Museum is very arrogant. It is old-fashioned.

So, there is a counter-dialogue from the museum people themselves. And I have been to such conferences. And that has changed the internal laws of many museums. We want to prove that we have objects where due diligence has been practiced. We have checked something like that. Anyhow, finally, it didn't do any good to them. I think they stand out like imperialists, like colonialist institutions.

[Pires]

My next question is: what is your opinion on the defense of universal museums today?

[Korka]

Oh, well, they still believe that by comparison you can understand the values of the different civilisations and compare them. For example, the British Museum and these texts that they have in the ante-rooms, there are two ante-rooms and then there's the main hall in the British Museum. Well, in the centre of the main hall of the Parthenon, the sculptures, you get this big sign which says, “here is a frieze”, but it's just engraved. It's not even a sculpture. It's engraved. Let's say of the pharaoh and people coming to pay tribute to him. They say that you can compare that frieze, that you can compare other friezes... Where do the other friezes come from? I have forgotten. But one is the Egyptian, the other something from the Aztecs, I don't even remember. Because it's so ridiculous.

It's humans paying tribute to a man that is called the pharaoh, the emperor, the this, the that. But this has nothing to do with the Parthenon frieze because yes, the procession, the Panathenaic procession does end up in front of Athena and the celebration they had about the peplos, the veil of Athena that was woven every year

and now these people who are the procession they either bring food, sweets or they carry wine or something like that. But they do not bring gold or things like that like let's say people who are prisoners who have to give gold and stones and this and that to the pharaoh.

It is totally different. The pharaoh was a man who was supposed to be a god. An emperor is something very above the normal human. He's not the king. He's the emperor - Napoleon for example. These people are pretending to be gods. They're not gods and the Greeks will bring their products. They would prepare the sweets, and they would offer the sweets. That is something that they did even to the dead people. It's not that they're bringing something unbelievable. It's just wine or oil or sweets and sometimes they even sacrificed animals. That's it. And the people ate the meat anyway and only the priests would look at the intestines and say this is what's going to happen.

It has nothing to do with a Panathenaic frieze. And actually it's - archaeologically at least - wrong to compare things that are totally unequal. It's like you direct the public to think in a way that is not archaeology. I mean it's not accepted. An archaeologist won't say that the frieze of the Parthenon has anything to do with any engraving in a tomb of a pharaoh. How can you do that? It's totally possible. It's for a dead man.

I don't think that this idea of comparing and that only there you can understand. On the contrary, if you're giving interpretations, you're doing something which is historically very wrong and biased. The people can make their own, let's say, ideas and opinions and they shouldn't be guided. Something like that. That's intervening.

I don't agree.

[Pires]

When you did your research, what did you discover about Lord Elgin?

[Korka]

Okay, I'll bring you some books so that you can see a few things.

When I was given the issue of the Parthenon Marbles, what I did was go to UNESCO. In those days, the British were not there. And we took decisions without their presence. And then they came back in 1999. We went to Cambodia that year. And they had a legal advisor. They had a big team with them. And that was the first time when we had a recommendation of the Intergovernmental Committee for the Return of Cultural Goods saying that UNESCO must help and both sides must try to find a solution and things like that. Now, in the meantime, we changed our policy in the ministry because up to then, we had been showing, let's say, big sculptures.

But I propose that we change attitude and that we show the dismembered pieces. Like you see here, you have in Athens, the head of goddess Iris, the one who serves the gods. She's here, but her head is missing. And here is Hera and Zeus. So, I mean, you have vital parts that are missing here and there. And when you understand that it makes sense to have them reconnected, because then you have the final picture of what it looks like when you reconnect.

I had friezes, I had metopes, and I also had pediments. This is Athena, see? So, her bust is in London. Her head, her aegis, and her arm are in Athens. So at least the pieces that belong to Athena, you should have them together. I mean, what's the value of having this cut head?

And this is Poseidon. You see the muscles that are in front are in Athens. Can you imagine? And the back part of the torso is in London. Okay, of course it makes sense like this. I mean, it's not just, let's say, that we insist on something just because it's Greek. It just makes sense to be together. That's it.

And now, here I made this, here are cases of restitution. I worked for 80 years and I published them. There were many restitutions. If I were to do it now, I would have double pages. There are many more restitutions today. And here, let me show you the architectural members. Here is the column drum of one column.

This is another column because the members fit only in one place. You can't take that and put it there. It is different. Every piece is unique in the Parthenon. And here, this is the capital and this is the column drum. Now, in the British Museum, they took this,

they took that, and they put it in an angle column as if they belong to it. And they create an angle column saying that this is how the Parthenon was. And they do not give these pieces back, which Greece asks as a committee for the reconstruction of the Parthenon, saying that these are original pieces. Why not put them on the monument? I mean, what's the good of them being in the British Museum?

Here are some gravures where you see how the Parthenon ended up. You see how much they took off. But the main thing in my research was documents that I found. And because there is this issue that the British say that Elgin had firmans. Well, I found out that that was not the case because there is no firman. This is the firman, the translation in Italian, that the British Museum bought from William St. Clair. And this is supposed to be the permit.

First of all, it is signed by the Kaymacan Pasha, Seged Abdullach, and he had no right to allow anything. And of course, he knew that he was writing an illegal letter, but he was friends with Elgin because he gave him presents and this and that. So, this letter just says, Elgin is our friend because he helped us take back Egypt from Napoleon.

And he has a group of people who are trying to sketch and take casts from the monuments of the Acropolis. So, because he's such a good ally, I, as the Kaymacan, would like to ask you whether you would like to be kind to his people. This is a friendly letter which never went out officially. And I know because I saw the catalogue of the official letters that came out and it's not there. And the original went to the Ottomans in Athens. And this was the letter that the British had so that they would know the content.

So here it's, you know, he's pleading. Would you please consider it's not an order and it says that you should never touch the building. So even in this letter, he doesn't dare, the Kaymacan, he doesn't dare. And so here I found many letters. This is the list of documents that Hunt, Elgin's chaplain, carried with him when he came to Athens. Okay, here's another proof. He has all these official letters because he's supposed to be coming on an official mission with a Turk with him. Okay, why in this list of 10 letters which he carries is this nice little letter included? Why is it not? Because it never existed officially. It was this, it was just a favour.

This is proof. I found these which had never been published in different archives. I found other letters. When Elgin asked an ambassador many years after him in Constantinople, you see he says that the name is Adair. And Adair wrote Elgin that I asked the sultan whether I could send the second collection because it was in Athens in the Piraeus. And they say you don't have any right to those marbles. You were never given a permit. You took them illegally. They're not yours. You don't have them properly.

Okay, so that's the sultan of that time saying that to Adair. And Elgin says, yes, I know, but can you write me a new letter saying that the Turks in Athens had no authority to sell them to me? So, you see, he asks Adair to change. Adair is erasing and rewriting so that he can follow what Elgin wants, but he has great difficulty, you see. He writes, he erases, he rewrites. Finally, Elgin, and he sends it to Elgin, and finally Elgin is happy with one of these letters, and he says write it again properly and send it to me officially. Elgin gets this letter and he says, well, it wasn't my fault. I bought them, which he didn't. He only bribed. He never bought. So, it wasn't my fault that I have them. The Athenians did that.

And another very interesting case is this other, where is it? This other, no, that's the Adair letters. Here is a second Italian translation, which I found. None of these had been published. And this is the Grand Vizier. He was the real representative of the government, and not the Kaymacan Pasha, who was substituting. And when Elgin came back from Athens because he came here to see, he was ignorant.

He didn't know what he was really attacking. He didn't know very much about the Partenon. So when he goes back to Constantinople and the Athenian, even Greek workers, Dizdar, Voivode, all the Turkish officials, the Ottoman officials in Athens, they say: "We are scared. We are going to lose our heads with the things that we allow you to do. So when you go back, send us a cover-up letter."

So Elgin asks the vizier here, who signs the letter, and it's Gazi Yusuf Ziya, and he says that I'm very happy with you, Ottomans in Athens, because you have been very hospitable and you have taken good care of our ally, Ambassador Elgin, and he has

a team of men who are there only to sketch and set up scaffolds to take the casts. So be nice to them and let them do that. Okay, no removing, nothing. He took 50% of the remaining sculptures. 50%.

And there is no letter that allows Elgin to take the collection. I even found with a collaborator, because I can't read Osmanli in the archives in Istanbul, the letters that say for the second collection after a huge bribe that Elgin sent the money for, for the then Kaymacan Pasha, to say that finally the boxes, where Elgin put some ceramics and some faces that we don't very much like, because of course it's an iconic, their depiction of God doesn't exist.

So, he bought a few things from Athens. He put them in boxes. He paid for them. And so let him take what he bought. But that doesn't say anything about things being removed from the Acropolis, which was a fort. It belonged to the black eunuchs of the Valide Sultan and even the Sultan, the mother of the Sultan. And so at least according to this research, and nothing else has appeared to say that, well, you found those letters, but we found another letter that doesn't say so. That could be possible. But nothing has happened.

They do not acknowledge what I found. It's non-existent. You found it, you did not find it. That's something we don't want to know. So that's it. But at least we know, the people who want to know the truth, and it's there. But we don't want to get the sculptures just because we can prove that they were never legally taken. We just want them to be reunited with us. So, it doesn't really matter.

It's just an issue of history. But the British used the argument that we have them legally. That's why we have the ownership. That's why we can only lend them.

[Pires]

Well, thank you.

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA

[Korka]

Como preferir.

[Pires]

Então eu vou ler uma pequena apresentação da minha pesquisa.

[Korka]

Certo.

[Pires]

Desde minha graduação e mestrado em Museologia eu tenho me dedicado a pesquisar a repatriação das esculturas do Partenon. Minha pesquisa de mestrado é uma análise da exposição da Galeria do Partenon no Museu da Acrópole. Atualmente estou desenvolvendo o projeto de pesquisa “Os museus universais e o debate sobre repatriação de bens culturais.”

[Korka]

Sim, claro.

[Pires]

O discurso do universalismo como estratégia para manter as esculturas do Partenon.

[Korka]

Sim, os retencionistas.

[Pires]

Nós iremos discutir os pedidos de repatriação das esculturas do Partenon e alguns dos debates que emergiram dos pedidos. Contudo, por enquanto, tenho algumas perguntas para registro.

Qual o seu nome?

[Korka]

Meu nome é Elena Korka.

[Pires]

Qual é sua formação acadêmica?

[Korka]

Bem, eu sou pós-doutora, com pesquisa na questões dos Mármores do Partenon e a mudanças internacionais que aconteceram ao longo dos anos a respeito de retorno de propriedade cultural. É um tema muito específico e muito amplo ao mesmo tempo.

[Pires]

Certo, obrigada. E a última pergunta: qual sua posição atual?

[Korka]

Bem, eu sou Diretora Honorária de Antiguidades e Patrimônio Cultural. Eu sou presidente do Comitê Helênico Escudo Azul, e sou consultora do Ministério. Estou envolvida no ICOM, ICOMOS, todas organizações internacionais não governamentais. E também tenho uma escavação particular na antiga Tenea, que fica perto de Corinto. Foi onde Édipo cresceu. Ele foi, na verdade, uma figura real, não mitológica. E foi onde Agamenon posicionou os Troianos para proteger Mecnas após a guerra de Tróia, é claro. Bem, sim, eu normalmente lido com muitas coisas ao mesmo tempo, é verdade.

Mas os Mármores do Partenon, desde os anos 80, quando Melina me passou essa questão no ministério – porque eu entrei no serviço arqueológico em 1979. E nos anos 80 Melina começou com a campanha para o retorno dos mármores. Então ela decidiu me passar a questão, o que foi uma honra, pois eu era muito jovem. E foi bem no início da campanha, então eu vivi a coisa toda. Também nessa época desenvolvi minha pesquisa de doutorado, então eu estive sempre envolvida.

[Pires]

Então minhas perguntas começam. Minha primeira pergunta é: qual o objetivo do

pedido de repatriação das esculturas do Partenon?

[Korka]

Certo. Bem, nós os chamamos, desde o tempo da Melina Mercouri, de “Mármores do Partenon”, porque o pedido não é somente sobre esculturas. É sobre todos os membros arquitetônicos do Partenon, o prédio em si. Então nós demos o título a eles, os mármores, o que é bem geral.

De certa forma, eles são todas esculturas arquitetônicas porque são colunas, elas têm design arquitetônico nelas. Mas ainda assim, não são só uma escultura, você vê. Elas são parte do prédio em si.

E esse é o objetivo. E suponho que você queira saber o porquê de a Grécia ter entrado nesse transtorno de devolução dos Mármores do Partenon. Bem, isso é porque, até mesmo naquele tempo quando Lorde Elgin estava removendo as esculturas, os gregos estavam contra, mas não podiam demonstrar porque estavam sob ocupação Otomana.

Agora, logo após a independência do estado Grego em 1830, os primeiros arqueólogos se juntaram aos pés do Partenon e imediatamente pediram o seu retorno. Então, é uma requisição antiga, que foi colocada aqui por prefeitos, políticos, pessoas comuns, guardiões de antiguidades. E nos anos 80, a coisa importante era que o governo em si decidiu fazer o pedido de governo para governo. Nós recebemos um não categórico, e então fomos à UNESCO. E quando a Melina Mercouri estava no México, teve uma reunião para o retorno de propriedade cultural, e foi onde ela pediu o retorno dos Mármores do Partenon.

E por causa do comitê para a promoção do retorno da propriedade cultura para seu devido país de origem, foi decidido ser feito um encontro a cada dois anos para examinar os casos de repatriação, que não ficam sob a Convenção de 1970, porque já era tarde. Ela cobre o que vem depois de 1970. Então o que quer venha antes precisa ser uma questão de reconciliação, diplomacia. Dessa forma, é uma questão moral, ética. E precisa ser feita com boa vontade dos dois lados, entende?

[Pires]

Obrigada. Minha segunda pergunta é: qual a situação atual do processo de repatriação? Ou qual era a situação no tempo em que você se familiarizou com o caso?

[Korka]

Bem, eu me familiarizei com o caso nos anos 80, quando começou. Quando Melina estava muito envolvida, e tinha muita tensão no lado Britânico, porque sua campanha era basicamente “elas são gregas, elas precisam retornar para a Grécia”. Porque elas eram nosso orgulho, nossa identidade, tipo assim. Bem, é claro, não foi fácil para o lado Britânico aceitar. Então tinha muita discussão, bastante acalorada. Com o passar dos anos, a situação mudou, pois se tornou muito mais internacional.

Desde os anos 80, os primeiros comitês começaram a aparecer. Agora são 25 comitês num todo, ao redor do mundo. E é uma iniciativa de pessoas de diferentes países, da África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Canada, Rússia, países europeus. E era uma coisa que as pessoas nesses países sentiam que era muito importante. Uma questão mundial, e assim permanece.

Algo que todo o mundo quer ver acontecer. E é um caso básico que a maioria das pessoas, advogados, estudam sobre repatriação. Porque é uma questão importante, é o pico. E é também uma pedra em que você tropeça, considerando o pedido de retorno. Porque tem a ver com colonialismo, retencionismo. Por outro lado, você sabe, é de suma importância que os membros arquitetônicos e esculturas voltem para o prédio de origem.

E deveria ser assim. Se não podem ser postas de volta no monumento, então ao menos deveriam ser expostas muito próximas, para que você possa entender o monumento. E as esculturas tem um significado somente quando são interpretadas, lidas, perto do documento – porque são partes integrais.

Não é uma obra independente, como a Afrodite de Milos, ou então... não sei, a Mona Lisa. Ela é independente, não pertence a nenhum prédio, de nenhuma estrutura. Então esse é um desses casos no qual a UNESCO diz que elas deveriam voltar

porque é muito importante ter os originais. E quando você também recorre à Carta de Veneza – que embora feita nos anos 60, ela segue como referência – ela diz que você pode somente adicionar 35% de material novo em um prédio antigo.

Você não pode refazer a coisa toda. Se você tem um bloco original aqui e um bloco lá, então você pode criar algo no meio, mas não refazer tudo. Você precisa ter material autêntico e adicionar um pouco de material novo para fazê-lo ficar compreensível. Então esses são originais e devem ser colocados perto do monumento. E outras soluções devem ser encontradas pelo Museu Britânico, como réplicas, ou outras coisas.

E de certa forma, uma barganha poderia acontecer onde ambos lados saiam ganhando. Não deveria ser “é minha, devolva”, porque as coisas não funcionam dessa maneira. Os dois lados devem sair ganhando. A Grécia tem feito muitas propostas de colaboração. Então, a situação que as discussões estão nesse ponto é que, sim, o Museu Britânico está interessado.

Os dois lados têm que sair ganhando. A Grécia tem feito muitas propostas de colaboração. Pelo status que as discussões estão nesse ponto, podemos dizer que o Museu Britânico tem interesse em uma exposição sobre a Grécia, não como as suas exposições temporárias, mas de antiguidades importantes, digamos, do período helenístico, do período pré-histórico, que não existem no Museu Britânico, poderiam ser enviadas para lá, e elas nunca viajaram para nenhum outro museu.

Então, seria um grande gesto por parte da Grécia. O Museu Britânico iria ganhar, porque quando você tem exposições, você paga para vê-las, não é entrada gratuita como o resto dos museus. E eles teriam publicidade, um monte de visitantes iriam ver as peças, e então mudaria novamente depois de um tempo. E então eles iriam conseguir algo novo que eles quisessem, novas coisas, como antiguidades subaquáticas que nunca antes foram vistas e muitas outras coisas. Então é interessante.

Eles estão interessados em entrar em discussões apropriadas, porque até então nós

concordamos em discordar. E isso é bom, pois tem uma atitude positiva que, sim, nós podemos pensar nisso, e sim, podemos discutir isso, mas não é muita coisa que de fato está acontecendo, embora tenha esse... digamos, sensação de que as coisas estão ficando mais perto. Mas ainda assim, é muito difícil superar porque o Museu Britânico quer reter a propriedade.

Eles dizem: “se nós mandarmos as peças, ainda seremos os proprietários.” A Grécia não pode aceitar isso porque a partir das informações que coletamos, as peças nunca foram pegadas apropriadamente. Então se você é o único que as pegou de forma inapropriada, como você pode ser o dono?

Nós acreditamos que nós somos os proprietários, e que nós podemos colaborar e deixar essa questão de propriedade de lado. Não importa, contanto que as coloquemos juntas novamente. E ajudaríamos o lado Britânico a ter benefícios, e seria uma vitória para os dois lados. Então, embora o lado Britânico tenha, digamos evitado uma conversa séria, eles dizem “bem, se vocês querem aquela escultura, faça um pedido, e nós a enviaremos em três meses.” Agora, isso não é aceitável, porque isso é um padrão que não se aplica. Se você tem uma estátua de um escultor asiático e gostaríamos de colocá-la em exibição, a exposição vai durar cinco meses e a gente manda de volta. Não é o caso.

Você deve pensar em diferentes termos de reunificação, porque no caso dos Mármores, você tem uma cabeça em Londres, e o corpo na Grécia. A cabeça do cavalo está aqui, o resto do corpo está lá. É um desmembramento total. As figuras foram arrebatadas, então devemos reunificar algo que é único. Essa é a razão da Grécia não perguntar por nada mais. Nós não estamos pedindo pelas Cariátides. Não estamos pedindo a coluna do Monumento de Erecteion. Tem tantas outras coisas. Até mesmo o tempo de Apolo Epicuro, que foi o primeiro estudo para um tipo de prédio do tipo do Partenon. Era dos mesmos arquitetos. Então, é muito importante, porque veio antes do Partenon, mas não pedimos por essas esculturas, mesmo sendo um Monumento de Patrimônio Mundial.

Essas são esculturas do prédio, mas devido ao nosso objetivo de mostrar que o Partenon é o símbolo da civilização ocidental, e também o logo da Unesco. Então

estamos falando de um monumento que fala para o mundo todo. Todos aprendem sobre o Partenon. É o prédio mais importante da civilização grega clássica, e representa a democracia. Representa harmonia, a humanidade. É muito importante, porque se refere à democracia.

Simboliza liberdade de expressão, liberdade para expressar suas ideias. É a liberdade democrática, mas em escala humana, porque eles têm essas esculturas que mostram o que um ser humano pode fazer, contanto que ele siga as regras dos deuses. Se a pessoa segue as regras sagradas, digamos que então a pessoa pode muito.

Nos triângulos dos dois pedimentos, claro que você tem os deuses, e eles mostram o nascimento de Atena, e a disputa entre Poseidon e Atena pela patronagem de Atenas. Então vem as métopas. Lá está a batalha entre os humanos e figuras mais antigas, como os Centauros, os Lápitás, que eram um outro tipo de povo. É a velha religião. A figura dos persas, que era uma luta por ideologia, na verdade. Nós acreditamos na liberdade, na democracia. Você tem um rei, nós não queremos ficar abaixo de um rei porque nós temos uma mentalidade diferente. Os gregos não iriam nem mesmo se ajoelhar. Eles estavam defronte o rei Persa – porque muitos gregos foram para a corte Persa – e não se ajoelharam. Eles não iriam se ajoelhar a ninguém, nem mesmo aos deuses. Eles tinham uma mentalidade diferente.

Então, é aqui que estamos agora. Tem uma atmosfera positiva, mas conversas reais morreram na praia por causa dessa questão de propriedade, que ainda não foi resolvida. E tem momentos em que o lado britânico parece aberto, e em outros, parece completamente fechado. Rishi Sunak foi completamente contra. Ele até mesmo não cumpriu um compromisso com nosso primeiro ministro. E foi bem rude, pois um ministro da cultura de um país não lida somente com uma questão. Ele foi ver Rishi Sunak para conversar sobre diferentes coisas entre os dois países, não só sobre os nossos mármores.

Então você encontra a outra pessoa, por favor, e pelo menos diz “eu não vou discutir isso, mas podemos discutir outras coisas do seu país.” Quero dizer, você não cancela o compromisso no último minuto. Foi extremamente rude.

A gente até tentou – porque a UNESCO, em 2011, decidiu fazer um procedimento para membros estatais no caso deles quererem seguir. E isso é chamado de “Reconciliação”. Isso significa que os países envolvidos podem escolher negociadores de uma lista da UNESCO. Se nenhum dos negociadores forem do agrado, o país pode propor o seu próprio. Um britânico pode propor o seu, e não necessariamente precisa ser britânico. Eles podem ser figuras internacionais porque isso significa que o objetivo é fazer uma pesquisa independente – e não algo que está definitivamente do seu lado. É preciso dar uma chance para ver o que eles dizem sobre essa questão pois daí que vem as boas ideias.

Então, um lado vem com uma sugestão, e o outro lado com uma outra, dependendo do profissional que vai ser o negociador. E se eles quiserem, eles propunham à UNESCO. E se eles quiserem, eles seguem. Isso significa que eles não precisam seguir à risca. Não é preciso seguir ou aceitar nada. São só opiniões. Bem, eles não querem nem ao menos isso.

Eles dizem que nós não vamos entrar nisso depois de dois anos. A Grécia pediu no começo do processo e o lado britânico levou 2 anos para dizer não. Só não. Então, eu acho que foi um comportamento egoísta. Um pouco desafortunado, um tipo de complexo de superioridade, talvez resquício da era colonial. E isso não prova que a Inglaterra, ou mais especificamente o Museu Britânico, seja um “museu do mundo”. Não significa que eles aprenderam a lição das esculturas do Partenon. Porque elas ensinam como um ser humano se comporta adequadamente no universo, e tem a ajuda do Deuses.

Você precisa estar no lado certo. Você tem que ser o mocinho. E isso mostra como os britânicos não aprenderam a lição. Eles acham que o museu deles é do Iluminismo. Eles são abençoados, eles são iluminados. E somente no Museu Britânico você pode entender como essas esculturas são importantes, mesmo se elas estiverem desmembradas, decapitadas. A cabeça está aqui, a cauda lá, tanto faz. Uma confusão. Até mãos estão decepadas em algumas figuras.

Digo, é um pouco inumano. Porque essas esculturas mostram, ao menos no friso os

humanos eram tão fortes que conseguiram se defender dos Persas. E então eles construíram o Partenon como um templo de liberdade, de sabedorias, porque ele era dedicado à Atena, e a forma que se dá a vitória. Mesmo se vocês são poucos, se acreditarem, vocês podem vencer. E se quiser expressar sua gratidão aos deuses, que sempre está de algum lado. É tipo destino.

Então era sobre isso que o templo se referia. Você tem o conceito de que os humanos são capazes. Não é um templo de um deus, sabe, Zeus todo poderoso. É claro que dedicamos um templo em Olímpia, porque ele era o regente dos deuses, das pessoas e tudo mais. O Partenon foi dedicado aos humanos e aos deuses que os abençoaram, porque eles têm eles mesmos.

No friso você tem imagens que supostamente são os rostos das pessoas que lutaram na Batalha de Maratona. Supostamente, eles se autorretratam. Eles se parecem com aqueles que lutaram na batalha de Maratona. Então significa que eles eram os mais grandiosos heróis.

De qualquer forma, é aqui onde nos encontramos no momento. A forma como estava no começo. Evoluiu, mas não chegou num ponto apropriado. O que é certo, contudo, é que os tempos mudaram. Europa está numa crise.

O mundo inteiro está numa crise nesse exato momento, na verdade. E a Europa, que está sob ameaça, precisa se manter unida. E para se manter unida, você precisa de alguns símbolos, de ideologia. As pessoas não podem dizer “eu acredito no dinheiro. Eu acredito na superioridade.” Isso não funciona. Você precisa dizer “eu sou a favor da liberdade. Eu sou porta-voz da democracia e liberdade.” Você precisa acreditar em algo, e esse algo é o Partenon, um símbolo para toda a Europa.

Durante a Segunda Guerra Mundial, os Ingleses tinham um livro para seus soldados que dizia “nós estamos lutando pelo direito das pessoas, estamos lutando pela liberdade e democracia.” E então mencionavam o Partenon. Os alemães tinham um pequeno livro para seus soldados, e eles diziam “nós somos os arianos, e somos qualificados, e o nosso símbolo é o Partenon. Nós lutamos por essa ideia de ser branco” – embora ele nunca tenha sido branco.

Entretanto, você vê, tem dois grupos desses país lutando um contra o outro, e supostamente eles estão lutando em nome desse um monumento, que eles usam para expressar seus ideais. Os soldados tinham que acreditar em algo, e ambos soldados tinham que se matar e lutar, acreditando nos valores do monumento. É muito louco, você vê. Como um ser humano interpreta isso? O que você acha que as mensagens são? E infelizmente, outras pessoas não conseguem interpretar sobre o que o Partenon se referia.

Então, é um monumento que veio dos espíritos clássicos e suas crenças, que criaram o teatro, criaram as esculturas humanas e demais coisas. E tinha a Ágora, onde eram as pessoas que tomavam as decisões públicas. E era um monumento que incorporava a mentalidade dos séculos V e VI a.C. E não significa que se você cria um Partenon em Nashville, Tennessee, onde os norte-americanos criaram a réplica. Não tem as métopas, eu acho, ou não tem os frisos... Eu não lembro, tem alguma coisa faltando lá.

E como vi ele, fica o meio da cidade, na grama, baixo, os carros todos ao redor do monumento. Não faz sentido, não tem significado algum. É só mais um desses monumentos falsos que os norte-americanos criaram, tipo o Monumento de Washington, por exemplo.

E não tem o significado das rochas da Acrópole, os outros monumentos que faziam parte de Atenas. Como você tem que subir e como você entra no lugar. É religioso, é dedicação, é reverência. Você não se sente assim no Tennessee, onde lá tem eles fazem casamentos.

Não encaixa. A fachada do Museu Britânico, o exterior é influenciado pelo Partenon. Muitos prédios da Europa – isso é um assunto muito interessante – foram inspirados pelo Partenon. Tem monumentos na Itália que foram inspirados, digo, usando as dimensões exatas do Partenon.

Você encontra réplicas na Alemanha. Em Edimburgo - porque o Lorde Elgin veio da Escócia, de um lugar muito próximo de Edimburgo – sua propriedade que estava

construindo, ele queria colocar as esculturas dentro de sua sala de estar, do seu salão de festa, e tudo próximo de Edimburgo. Então ele decidiu ter uma réplica exata do Partenon em uma colina.

Eles não tinham dinheiro, então eles só colocaram as bases e começaram a construir as colunas, mas o dinheiro acabou e eles nunca terminaram o projeto. Mas era tipo um Partenon bem arruinado lá encima. Era algo que você conseguia ver de toda Edimburgo. Eles queriam ter a “Atenas do Norte”. Assim que Edimburgo era chamada. Então eles queriam uma réplica exata.

Muitos prédios em Londres são inspirados, tanto na varanda das Cariátides, como a Igreja de São Pancras. O ateneu é um clube onde as mulheres não eram permitidas acessar pela porta frontal. Enfim, ele tem esculturas por toda a volta. Então, sim, o Partenon e suas esculturas, que foram levadas para a Inglaterra, influenciaram de fato os arquitetos e artistas. Mas isso é diferente. E você poderia dizer “olha o que um monumento pode inspirar.” Como Henry Moore, que supostamente construiu algumas de suas esculturas inspiradas na estátua de Dionísio. Você sabe, o pedimento. Então você pode ter todos os tipos de influência.

Isso é bem diferente. Eu vou te contar uma história interessante. Tinha um ministro da cultura na França na década de 60 chamado André Malraux, uma pessoa muito famosa, e escreveu diversos livros famosos sobre antiguidades.

E ele é mencionado como uma pessoa que podia entender. Agora, antes de se tornar ministro, quando ele foi posto como soberano, governador da China e Indochina – porque naquele tempo os Franceses e Ingleses estavam disputando essas áreas.

E finalmente os Ingleses venceram quando o filho do Lorde Elgin, que naquele tempo após Elgin ele havia sido colocado como governador do Canada, e depois colocado como governador da Indochina e China. E tinha essa guerra, a Guerra do Ópio na verdade, e quando esse Elgin filho queimou o Palácio de Verão do imperador Chinês, este se rendeu dizendo que se você tem um inimigo tão impiedoso que queima obras de arte como o Palácio de Verão, então ele pode fazer qualquer coisa. Então ele se rendeu e é assim que os ingleses conseguiram Hong Kong até recentemente.

Isso durou por muitos anos. Agora Hong Kong é independente, é claro. Enfim, então André Malraux veio anos depois como emissário francês – porque tudo tinha caído na mão dos franceses. E ele foi para o Camboja. E lá tinha um templo muito importante na selva, que é chamado de Preah. Tem um H, Preah Viher. E esse templo guardava muitas esculturas. E as esculturas, como o caso do Partenon, estavam espalhadas por todo lado. Então ele foi na selva, e ao invés de levar ao menos as esculturas que estavam soltas do monumento, no chão, ele levou as esculturas que estavam presas no prédio em si.

Agora, os Cambojanos o levam para a corte, mesmo eles sendo seus subordinados. E ele foi condenado pelo juiz daquele tempo. E ele teve que devolver as esculturas, para que os Cambojanos pudessem coloca-las de volta no monumento. E esse homem, que realmente teve um comportamento terrível, foi de fato punido pelos seus feitos. E quando foi para Paris, ele era um homem de grande homem da civilização, cultura e desenvolvimento. E ele escreveu livros sobre como você deveria se comportar para ser cultural e civilizado.

Então, tem diferentes formas de pensar sobre as coisas. Depende de onde você se posiciona. Por exemplo, Boris Johnson, quando estava para se tornar prefeito, ele era a favor do retorno dos Mármore do Partenon. Mas quando virou prefeito, ele disse “eu não posso mais ter a mesma opinião”. Como confiar em alguém depois disso, sabe? No que você pode acreditar? E quão desenvolvido é o mundo ocidental, afinal? Com um emblema como o Partenon. E finalmente, como isso realmente influencia nossa consciência, nossas almas, nossos corações?

[Pires]

Obrigada. Minha próxima pergunta é: você é familiar com a Declaração sobre o Valor e a Importância dos Museus Universais, escrita em 2002 e assinada por 19 instituições museológicas?

[Korka]

Eu acho que foram 18. Tem certeza que são 19?

[Pires]

19, porque inclui o Museu Britânico, eu acho.

[Korka]

Eu acho que são 19, mas é melhor conferir. Eu sou bastante familiarizada com a declaração. Quando você olha os museus que fazem parte do Grupo Bizot, e isso é o que eles são chamados, o Grupo Bizot. É o Hermitage, Uffizi em Florença, o Metropolitan, o Louvre, o Museu Britânico.

São todos museus que tem montes de objetos de diferentes partes do mundo, e eles estão todos unidos nesses museus. Eles provavelmente não tenham sido adquiridos da maneira mais ética. E por isso tantos pedidos como os Bronzes de Benin do Museu Britânico, entre outras coisas. Mas os principais objetos são os Mármoreos do Partenon, sempre.

[Pires]

Você acredita que tenha influenciado o debate sobre Partenon?

[Korka]

Ele certamente influenciou o debate, porque são os grandes museus. E eles se autodenominam – não significa que os outros museus concordem, ou que tenham votado, não – eles meio que colocam uma coroa neles mesmos e dizem “nós somos os museus universais. E nós somos os museus do conhecimento, da iluminação, somente aqui você pode entender o valor das várias civilizações. E nós também somos, no caso do Museu Britânico, uma biblioteca de empréstimo.

Você quer, por exemplo, três esculturas da Nigéria. “Oh, vamos ser muito generosos, e vamos mandar as esculturas, e você pode vê-las por sete meses”. Você vê, agora não vê mais.

Elas retornam porque você deve ir para Londres para entender o que elas realmente significam. E eles fazem esses acordos com muitos países Africanos, para reconstruir vilarejos no formato de como eram há 200 anos. Eles criam algo falso para que tenham uma atração para mostrar como costumava ser.

E você supostamente deveria ser grato por isso, e o que o Museu Britânico ganha são fotos dos representantes do Museu Britânico, e carinhas sorridentes, rostinhos amarelos, vermelhos, negros, e todos sorridentes. Então você tem essas fotos com pessoas sorridentes porque o Museu Britânico os beneficiou.

Agora, o único rosto que eles não têm, e não conseguem adquirir, é um rosto grego. E isso compromete a imagem deles. E o que eles definitivamente querem é uma exposição onde todos posam e sorriem. Eles mandaram antiguidades para nossas exposições, quando pedimos um objeto, como durante as Olimpíadas, porque eles têm esse vaso, ou o pedaço de um vaso com um atleta que está, você sabe, jogando uma bola para cima e para baixo, tipo assim. E esse era o primeiro futebol que existia na Antiga Grécia, então eles mandaram-na para exposição e pegaram de volta.

A gente não joga sujo, dizendo “você não terá de volta”. Não, a gente concordou, é assim que funciona. Mas nós não mandamos exposições para o Museu Britânico, porque eles têm objetos e nós temos uma regra. Quando um museu tem objetos que foram tirados de nós de uma maneira inaceitável, então não mandamos exposições. E não mandamos exposições se o museu participa em exposições de um museu que tem objetos da Grécia. E eles não consideram devolver para Grécia porque a Grécia, das coisas antigas, só pede os Mármore do Partenon. Mas depois os anos 1970, você pode pedir pela devolução de objetos roubados se você conseguir provar que eles foram roubados.

Então temos muitas provas que muitos museus não enviam esses objetos. Se é o caso, nós não mandaremos nossas antiguidades. E isso não é algo que atine o alto padrão de exposições, porque na Grécia temos os originais, e então eles são copiados e copiados. Então é bem ruim não ter a participação da Grécia. A gente também publica a razão da gente não participar. E isso não ressoa bem a eles.

Eles podem decidir por ignorar. Mas agora mais e mais museus estão tentando encontrar a proveniência. Eles precisam seguir a regra de como você compra e o que você compra. Não que isso aconteça. De qualquer forma, eles tentam mostrar

que eles estão fazendo isso.

Está mudando. Tem valor. Todo mundo está refazendo as leis internas de um museu. Então isso é bom. E muitas devoluções estão acontecendo. A maioria através de acordos e benefícios, então não há dúvida que em algum momento os Mármore do Partenon vão voltar. Não é possível dizer quando, mas é inevitável. É inevitável.

Muitas pessoas querem isso. Elas podem morrer, pessoas mais jovens entram. Nunca para. Isso nunca vai nos abandonar. Em algum momento, isso vai ajudar o lado Britânico que eles estão fazendo algo. E quando esse dia chegar, as peças vão voltar. Mas é também devido à essas leis não-escritas do universo. É sobre o que é justo e o que é errado.

E muitas vezes, coisas que estão erradas, mesmo se toma, não sei, mil anos, podem ser corrigidas. Então, eu não duvido disso. A doutrina do museu universal, digamos, ainda é mantida por esses museus. E a coisa importante é que eles têm especificamente esse parágrafo a respeito de antiguidades gregas. Eles dizem “sim, todo o resto pode voltar, mas as antiguidades gregas que foram removidas 200 anos atrás nunca mais devem retornar.”

Então é realmente direcionado somente à Grécia. E isso é um pouco colonialista. Existem muitos museus na Inglaterra que se sentem ofendidos por essa atitude. Eles também se sentem ofendidos porque o Museu Britânico faz muito dinheiro e eles não. E se o Museu Britânico joga com a política do ministério da cultura, que é sempre associado a esportes, a imprensa, tanto faz. Eles sentem que o Museu Britânico é muito arrogante, antiquado.

Então tem um contra diálogo do museu para as pessoas. E eu estive nessas conferencias, e o que tem mudado as leis internas de muitos museus. Nós queremos provar que nós temos objetos cuja diligência técnica foi praticada. Nós conferimos coisas assim. De qualquer forma, isso não fez bem nenhum a eles. Eu acho que eles despontam como imperialistas, instituições colonialistas.

[Pires]

Minha próxima pergunta é: qual sua opinião sobre a defesa dos museus universais hoje?

[Korka]

Bem, eles ainda acreditam que pela comparação você consegue entender os valores de civilizações diferentes e compará-las. Por exemplo, o Museu Britânico e esses textos que eles têm nas antessalas – tem duas antessalas e tem o saguão principal no Museu Britânico. Bem, no centro do saguão principal do Partenon estão as esculturas, e você tem essa grande placa dizendo “aqui está um friso”, mas só está gravado, não é nem ao menos uma escultura. Está gravado... digamos que sobre o Faraó e as pessoas que pagavam tributos a ele. Eles dizem que você pode comparar esses frisos com outros... De onde os frisos vem? Eu não lembro agora, mas um é egípcio, e o outro dos astecas, eu não lembro, porque é tão ridículo.

São humanos pagando tributos para um homem que é chamado de faraó, o imperador, isso e aquilo. Mas não tem nada a ver com o friso do Partenon, porque sim, a procissão do Panathinaikos de fato termina na parte da frente de Atenas, e a celebração que eles tinham sobre Peplos, o véu de Atena que é tecido todo ano, e eles carregam vinho ou algo assim. Mas eles não traziam ouro ou coisas assim, por exemplo, digamos que pessoas que viraram prisioneiras e tinham que dar ouro e pedras preciosas para o Faraó.

É totalmente diferente. O faraó era um homem que supostamente era para ser um deus. Um imperador é algo muito acima do humano normal. Ele não é rei, ele é um Imperador – Napoleão, por exemplo. Então essas pessoas fingiam ser deuses. Eles não são deuses, e os gregos traziam seus produtos. Eles preparavam doces, e ofereciam esses doces. Isso era algo que eles faziam até mesmo para seus falecidos. Não é que eles estão trazendo algo inacreditável. Era só vinho, óleo, doces, vez ou outra um sacrifício de animais. E é isso. As pessoas comiam a carne, e somente os sacerdotes iriam olhar os intestinos e prever o futuro.

Não tem nada a ver com o friso do Panathinaikos. E na verdade, pelo menos arqueologicamente falando, é errado comprar coisas que são completamente

desiguais. É como você direcionar o público a pensar de determinada maneira. Isso não é arqueologia. Isso não é aceito. Um arqueólogo não diria que o friso do Partenon tem algo a ver com alguma inscrição numa tumba de faraó. Como você pode fazer isso? É totalmente impossível. É para um homem morto.

Então, eu não acho que essa ideia de comparação e que somente lá você pode entender algo. Pelo contrário, se você dá as interpretações, você está fazendo algo que é errado e adulterado historicamente. As pessoas podem, digamos, montar suas próprias opiniões e não deveriam ser guiadas. Isso é intervenção. Eu não concordo com isso.

[Pires]

Por gentileza, uma pergunta extra... O que você descobriu sobre o Lorde Elgin ao longo da sua pesquisa?

[Korka]

Certo, trarei alguns livros para que você veja certas coisas.

Quando me foi passada a questão dos Mármore do Partenon, o que fiz foi ir para a UNESCO. Naquele tempo, os Britânicos não estavam lá. E então tomamos decisões sem a presença deles. E então eles voltaram em 1999. Nós fomos no Camboja aquele ano. E então eles tinham orientação legal, um grande time com eles. E essa foi a primeira vez que nós a recomendação do Comitê Intergovernamental para o Retorno de Bens Culturais dizendo que a UNESCO deve ajudar e ambos os lados devem tentar encontrar uma solução – e coisas desse tipo. Agora, nesse meio tempo, nós mudamos nossa política no ministério porque naquele tempo, a gente estava mostrando, digamos, grandes esculturas.

Mas eu proponho que tenhamos uma mudança de atitude, e que mostremos as peças desmembradas. Como você vê aqui, você tem Atena, a cabeça da deusa Iris, aquela que serve os deuses. Ela está aqui, mas a cabeça está faltando. E aqui temos Hera e Zeus. Então, quero dizer, você tem partes vitais que estão faltando aqui e lá. É quando você entende que faz sentido tê-las juntas novamente, porque então você tem a imagem final do que se parece quando você as reconectadas.

Eu tinha os frisos, eu tinha as métopas, e também tinha os pedimentos. Essa é Atena, você vê? Esse é o busto dela em Londres. Sua cabeça, sua égide, seu braço estão em Atenas. Então ao menos os pedaços que pertencem à Atena, você tem que tê-las juntas uma da outra. Digo, qual o valor de ter uma cabeça cortada?

E esse é o Poseidon. Você vê os músculos frontais que estão em Atenas. Pode imaginar? E a parte de trás do torso está em Londres. É claro que faz sentido assim. Quero dizer, não é justo, digamos, que a gente insista em algo só porque é grego. É só que faz sentido tê-las juntas. É isso.

E agora, aqui são casos de restituição. Eu trabalhei por 8 anos e os publiquei. Existiam muitas instituições. Se eu fosse fazer isso agora, eu teria o dobro de páginas. Tem muito mais restituições hoje em dia. E aqui, deixe-me mostrar os membros arquitetônicos. Aqui está o tambor de uma das colunas.

Tem uma outra coluna, porque os membros encaixam somente em um lugar. Você não pode tirar aqui e colocar lá. É muito diferente. Cada pedaço é único no Partenon. E aqui, esse é o capitel e esse é o tambor da coluna. Agora, no Museu Britânico, eles pegaram aquilo e colocaram num ângulo as colunas como se elas pertencessem a ele. E eles criam um ângulo dizendo como o Partenon era. E eles não devolvem essas peças, das quais a Grécia pede ao comitê para a construção do Partenon, dizendo que essas são as peças originais. Por que não as colocar de volta no monumento? Digo, qual a parte boa em tê-las no Museu Britânico?

Aqui estão algumas gravuras onde você vê como o Partenon terminou. Você vê o quanto eles removeram. Mas a coisa principal na minha pesquisa foram os documentos que eu encontrei. E por causa de uma questão que os Britânicos dizem que Elgin tinha firmans. Bem, eu descobri que esse não era o caso, pois não existe firman algum. Esse é o firman, a tradução em italiano, que o Museu Britânico comprou de William St. Clair. E isso era supostamente para ser a permissão.

Antes de tudo, ele é assinado pelo Kaymacan Pasha, Seged Abdullach, e ele tinha nenhum direito de permitir coisa alguma. E é claro, ele sabia que estava escrevendo

uma carta ilegal, mas ele era amigo de Elgin por que este havia o presenteado e isso e aquilo... Então essa carta diz “Elgin é nosso amigo porque ele nos ajudou a tomar o Egito do Napoleão. E então ele tem um grupo de pessoas que estão tentando fazer esboços e moldes da Acrópole. E sendo ele tão bom aliado, eu, como Kaymacan, gostaria de pedir se você gostaria de ser tipo de pessoa.”

Essa é uma carta amigável que nunca foi lançada oficialmente. E eu sei porque eu vi o catálogo das cartas oficiais que foram publicadas e não está lá. E o original foi para os Otomanos em Atenas. E essa era a carta que os britânicos então eles saberiam do seu conteúdo.

Então aqui ele está pedindo. “Por favor, poderia considerar? Não é uma ordem...”. E diz que você jamais deveria tocar o prédio. Então até nessa carta, ele não ousa, o Kaymacan não ousa. E aqui eu encontrei muitas cartas. Essa é a lista de documentos que Hunt, capelão de Elgin, carregou consigo quando ele veio à Atenas. Ok, aqui tem outra prova. Ele tem todas essas cartas oficiais porque ele supostamente estava vindo em missão oficial com um turco. Por que, nessa lista de 10 cartas, não está essa cartinha tão amigável? Por que não está? Porque ela nunca existiu. Era só um favor.

Isso é uma prova. Eu encontrei esses que nunca tinham sido publicados, em arquivos diferentes. Eu encontrei outras cartas. Quando Elgin pediu a um embaixador, muitos anos depois dele estar em Constantinopla, e ele diz que o nome é Adair. E o Adair escreveu para Elgin, que perguntou ao Sultão se poderia mandar a segunda coleção – porque ela estava em Atenas, em Piraeus. E eles disseram “você não tem nenhum direito sobre os Mármore. Nunca foi dada tal permissão. Você os tomou ilegalmente. Eles não são seus. Você não os tem propriamente.

Ok, então aquele é o sultão daquele tempo dizendo isso para o Adair. E Elgin diz “sim, eu sei, mas você pode me escrever uma nova carta dizendo que os Turcos em Atenas não tinham autoridade para vende-las para mim?” Você vê, ele pede ao Adair para mudar. Então Adair apaga e reescreve para que ele possa fazer o que Elgin quer. Mas ele tem grande dificuldade, você vê. Ele escreve, ele apaga, ele reescreve. Finalmente, ele manda de volta para Elgin, e finalmente Elgin está feliz com uma das

cartas, e ele pede para ser escrita novamente e apropriadamente, e para ser mandada oficialmente. Então Elgin consegue essa carta e ele diz: “Bem, não foi minha culpa. Eu as comprei.” - O que ele não fez. Ele somente pagou propina. Ele nunca comprou. – “Não é minha culpa que eu as tenha. Os atenienses fizeram isso.”

E outro caso muito interessante é esse aqui... Onde está? Esse aqui, não, essas são as cartas do Adair. Aqui está uma segunda tradução italiana que eu encontrei. Nenhuma dessas foi publicada. E esse é o Grão Vizir. Ele era o representante real do governo, e não o Kaymacan Pasha, que era o substituto. E quando Elgin voltou de Atenas – porque ele veio aqui para ver - ele era ignorante. Ele não sabia realmente o que ele estava atacando. Ele não sabia muito sobre o Partenon. Então quando ele volta para Constantinopla, os atenienses, até os trabalhadores gregos, Dizdar Voivode, e todos os oficiais turcos, os oficiais otomanos em Atenas, eles dizem: “Nós estamos assustados. Nós vamos perder nossas cabeças por causa dessas coisas que permitimos você fazer, então quando você voltar, mande-nos uma carta para nos proteger.

Então aqui Elgin pede ao Vizir, que assina a carta, e é o Gazi Yusuf Ziya, e ele diz que está muito feliz com os Otomanos em Atenas, porque você tem sido muito hospitaleiro e você tem cuidado bem do nosso aliado, o embaixador Elgin, e ele tem um time de homens que estão lá somente para fazer esboços e montar andaimes para tirar os moldes. Então seja legal com eles e os deixem fazer isso.” Ok, sem remoção, nada. Ele levou 50% das esculturas que sobravam. 50%.

Então não tem carta que permita Elgin a tomar a coleção. Eu até mesmo encontrei um colaborador - porque eu não consigo ler Osmanli nos arquivos de Istambul – as cartas que dizem para Elgin mandar o dinheiro para a segunda coleção, depois de uma enorme propina para o então Kaymacan Pasha, para este dizer que finalmente as caixas – nas quais Elgin colocou algumas cerâmicas e rostos que não gostamos muito, porque é um ícone, a figuração de deus não existe.

Então ele comprou algumas coisas de Atenas, colocou nas caixas, pagou por elas. Então deixe ele levar o que comprou. Mas não diz nada sobre as coisas que foram removidas da Acrópole, que era um forte. Pertencia aos eunucos negros do Sultão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação em História

Valide. E até mesmo o sultão, a mãe do Sultão. E pelo menos de acordo com essa pesquisa, nada mais tem aparecido para dizer que, bem, “encontramos as cartas, mas encontramos outra que não diz tal coisa.” Isso seria possível, mas nada aconteceu.

Eles não reconhecem o que eu encontrei. É não existente. Você encontrou, você não encontrou. Isso é algo que não queremos saber. Então é isso. Mas ao menos nós sabemos. As pessoas que querem saber a verdade, e está lá. Mas não queremos pegar as esculturas só porque nós podemos provar que elas nunca foram adquiridas legalmente. Nós só queremos que elas sejam reunidas conosco. Não importa realmente.

É só uma questão da história. Mas os Britânicos usam os argumentos que nós temos legalmente. É por isso que temos a posse. É por isso que somente nós podemos emprestá-las.

[Pires]

Muito obrigada.